

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛА МАСЪУЛИЯТИНИ ОШИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ

Феруза Турабоева

Фарғона давлат университети ижтимоий иш йўналиши 3-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205858>

Аннотация: Жамият ва оила тушунчалари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Оила ҳамда жамият ўртасидаги ижтимоий муносабатлар икки томонлама алоқадорлик хусусиятига эга. Ҳар бир оила умумжамият талаблари асосида фаолият юритади.

Калит сўзлар: жамият, оилавий муносабатлар, масъулият, фарзанд тарбияси.

Жамият тараққиётининг ривожини эса унинг бағрида мавжуд бўлган оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий қиёфасининг шаклланиши даражасига бевосита боғлиқдир. Чунончи, ижтимоий борлиқнинг оилалар зиммасига қўядиган талаблари уларнинг манфаатларига зид бўлмаса, аксинча, оилалар фаровонлиги, тинчлигини таъминлашга ёрдам берса, оилалар томонидан ижтимоий талабларнинг қўллаб қувватланиши, уларнинг амалдаги ижросини таъминлаш кўрсаткичи вазифаси юқори бўлади.

Бола оила тимсолида жамиятнинг ижтимоий-маънавий қиёфасини кўради, жамият талаблари моҳиятини илк бора шу кичик жамоа орасида англайди.

Оилавий муносабатлар фарзандларнинг ақлий, руҳий камолотини таъминлаб қолмасдан, ота-оналарда ўзига хос фаолликни ҳам юзага келтиради. Хусусан, фарзандларнинг бевосита таъсири туфайли уларнинг қизиқиш ҳамда фаолиятлари доираси кенгайди, ўзаро алоқалари бойиб боради, реал ҳаёт мазмунини чуқурроқ англаш, яъни фарзандлар камолоти, келажаги тимсолида ўз умри давомийлигини кўриш ҳолати рўй беради.

Оиладаги муҳит, энг аввало, уни ташкил этувчилар ўртасидаги самимий муносабатларнинг характерига боғлиқдир. Оилаларимизда ҳар томонлама соғлом муҳит ҳукмрон экан, фарзандларимиз баркамол вояга етадилар, фуқаролари баркамол жамият эса ҳеч қачон завоқ топмайди. Жамият таянчи соғлом оила бўлар экан, фарзандлари миллат даражасида тафаккур қилишга қодир бўлган бундай юрт барқарор тараққиёт йўлидан оғишмайди, амалга ошираётган барча ислохотларимиз албатта самара беради. Зеро, оилавий тарбия ва ундаги ота ва она масъулияти масаласи бизнинг қонунларимизда ҳам муҳрлаб қўйилган. Мамлакатимизнинг Бош Қомуси Конституцияимизнинг 64- моддасида Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар деган норманинг мавжудлиги ҳам ота ва оналарга қонуний юкланган вазифадир.

Шундай қилиб, оила – бу эр-хотин, ота-она ва болалар ўртасида шаклланиган муносабатларнинг тарихий тизими, унинг аъзолари бир-бирлари билан қариндош-уруғчилик ва никоҳ билан боғланганлар. Маълумки, оила яхши ва маъқул анъаналар ва қадриятларни бузилмаган ҳолда сақлаб, уларни кейинги авлодга етказиш вазифасини бажариб келган. Шунга кўра, ҳозирги кунда ҳам оиланинг асосий вазифаларидан бири миллатга хос бўлган авлодлар тарбиясидаги узлуксизликни таъминлаб беришдир.

Жамиятдаги ўзгаришлар оилага таъсирини кўрсатганидек, оиладаги ўзгаришлар ҳам жамиятга албатта ўз таъсирини кўрсатади. Болани шахс сифатида шаклланиши, орзу-умидлари қанот ёзиб келажакка интилишлари оила муҳитида қарор топади. Оиладаги хайрихоҳлик, ўзаро муносабат атроф-муҳитга ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Маълумки, узоқ ва бой тарихга эга бўлган ўзбек халқи ўзининг таълим-тарбияга оид улкан меросига эга. Бу мерос бугунги авлодни инсонпарварлик, меҳр-муҳаббат, оқибат, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, мардлик, юксак ахлоқ руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Ўзбек халқининг мана шундай бой тарихий маънавий меросидан ёшларимиз

тўлақонли баҳраманд бўлишларини таъминлаш, буюк ғояларни ёш авлод қалби ва юрагига жойлаш, уларни мана шундай маънавий муҳитда камол топишлари учун барча шарт-шароитлар яратилмоқда.

Ёшларимиз бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ўқув дастурларидан олган билимларини мустаҳкамлаш мақсадида уларни мактаблардаги фан тўғараклари ҳамда мактабдан ташқари таълим муассасаларига жалб қилиш жумладан спорт ва мусиқа мактаблари ва мактаблар қошидаги тўғаракларга, шу билан биргаликда миллий халқ ҳунармандчилиги тўғараклари тармоқларини кенгайтириш, халқ усталарини тўғарак ишига жалб этиш, ушбу тўғаракларни кўпроқ мактаблар, маҳаллалар ҳамда ижодий устахоналар қошида ташкил этиш ишларига алоҳида эътибор бериш, маҳаллаларда ҳунармандлар билан болалар тарбиясини боғлаб, нонвойлик, наққошлик, дурадгорлик, каштачилик ва бошқа ҳунарларга болаларни қизиқтириш, шундай касбни билган оилаларга болаларни бириктириш, маҳаллаларда имкони бўлса, ҳунар ўргатадиган марказлар ташкил этиш, ўқувчиларнинг қизиқишларини ўрганиб, ижодий имкониятларини ривожлантиришга мўлжалланган турли тўғараклар, клублар ва секциялар ташкил этиш, ёшлар ўртасида жисмоний тарбия, спортни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш, таълим муассасаларидаги кутубхоналарни бадиий адабиётлар билан бойитиш, ўқувчилар қизиқишига қараб, тўғараклар сонини ва ёзги дам олиш оромгоҳларига кўпроқ ўқувчиларни жалб этишни йўлга қўйиш, барча ўқув фанлари асосида тўғараклар ташкил этиш ва тарбияси оғир болаларни жалб этиш орқали маълум самарага эришиш, ўқувчилар иқтидорини янада такомиллаштириш мақсадида турли оммавий тадбирлар, мусобақалар ва кўрик-танловлар ўтказиш йўли билан бой маданий меросимизга ҳурмат, она-Ватанга, унинг рамзларига садоқат руҳида тарбиялаш муҳим роль ўйнайди.

Оила ҳар бир халқнинг, миллатнинг давомийлигини сақлайдиган, миллий кадриятларнинг ривожини таъминлайдиган, янги авлодни дунёга келтириб, уни маънавий ва жисмоний баркамол қилиб тарбиялайдиган, касб-ҳунар сирларини ўргатадиган жамиятнинг асосий негизи ҳисобланувчи муқаддас маскандир.

Оилада ота-она болага оиланинг хўжалик ҳаражатларини тежаш мақсадида мавжуд ер майдонларидан мевали дарахтлар, гуллар, полиз маҳсулотлари экиб, унумли фойдаланиш, турли материаллардан рўзғорбоп янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва рўзғор асбоб-анжомларини таъмирлаш ҳунарларини билиши билан намуна бўлиши зарур.

Оилада кичик бизнесни, оила тадбиркорлигини йўлга қўйиш, оилавий кичик корхоналар, оила пудратини ташкил этиш, деҳқон, фермерлар фаолиятини, шахсий хўжалик фаолиятини ривожлантириш, — Устоз-шогирд¹ анъанаси асосида оилавий касаначилик фаолиятдан фойдаланиш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари ташкил этиш орқали оила иқтисодининг барқарорлигини таъминлаш бугунги бозор иқтисодиёти талабидир.

Бугунги кунда ёшлар тарбиясида айрим бўшлиқлари вужудга келаётганини, дунёқараши паст, билими заиф, ёш бўлсада, жиноятга қўл урган, гиёҳвандликка мойил, ичкилик ва чекишга ружу қўйган, ўқишга қизиқмайдиган, тарбияси оғир болаларнинг борлиги ташвишли ҳолдир.

Кун сайин тараққий этиб, равнақ топаётган жамиятимизда юқоридагига ўхшаган тарбияси оғир, жиноятга қўл ураётган ўсмирлар қаердан пайдо бўлапти? Умумий ўрта таълим тизимида ўқитувчиларимиз етарли билим беришмаяпти-ми? Турмуш ташвишлари билан ўралашиб, оилада фарзанд тарбиясига эътиборсиз қараётган ота-оналар айбдор-ми, ёки фарзандларимиз ўзлари лоқайд, бепарво, совуққон бўлиб қолаётганлари туфайли-ми?

Аввало, ўсмирларни тартиббузарликка жалб этаётган қатор ижтимоий-руҳий омиллар мавжуд. Булар:

- ўсмирларда бўш вақтнинг кўплиги;
- катталар томонидан назоратнинг йўқлиги;
- бўш вақтларини ўтказиш жойи бетайинлиги;
- кўнгилочар ва зарарли одатларга ўрганиш имкони борлиги ва бошқалар.

Ёшларни «тарбияли бўлинг!» деган билан тарбиялаб бўлмайди. Бунинг учун аввало ота-она шахсий намуна кўрсатмоғи лозим. Ота-она ўз хулқ-атвори билан фарзанд хурматига сазовор бўлишлари, унинг ҳаёт йўлида ўрнатилган бўлишлари лозим. Шундай оилада ўсган болагина, ота-онани, қолаверса ўз устозларини хурмат қиладиган, маҳалла куйда ўзидан каттани хурматлаш, кичикларни иззатлашни ўз ўрнига қўядиган, халқпарвар бўлиб етишади.

Фарзандининг меҳнатсевар, ҳунарли, эпли ва ақлли бўлишини хоҳлаган ота-она эса аввало ўзи ҳар бир қилган амалида фаросатли, дидли, сабр-тоқатли, ҳар қандай мақсад-муддао олдида қийинчиликлардан қўрқмайдиган, ҳалол ва тиришқоқ эканлигини кўрсата олиши зарурдир. Зеро, бугуннинг боласи учун айтиш, тушунтириш, ҳадеб панд-насиҳат қилавериш камлик қилади, уни *ўргатиш*, *унга намуна ва ибрат бўлиш*, инсоний фазилатларни амалда кўрсатиш малакасига эга бўлиш лозим.

Бола тарбиясини таъминловчи барча омилларни она ва ота билиши шарт. Бола уларни психологик жиҳатдан идрок этар экан, ундан барча хатти-ҳаракатда ўрнатилган олади. Оилага бу ишда мадад берувчи таълим муассасалари эса ҳар бир тарбияланувчини қайси оиланинг фарзанди эканлиги, ундаги ота-она – фарзанд муносабатларининг характерини билагни ҳолда унинг қалбига йўл топиши керак. Маҳалла фаоллари эса ҳар бир хонадонда ўсиб вояга етаётган ёшлар тарбиясининг энг халқбоп, кадриятларимизга асосланган услуб ва шакллари унинг ўрнида жорий этиб, амалда —Оила – маҳалла – таълим муассасаси ҳамкорлиги Концепцияси\нинг ижросини таъминлашлари даркордир.

Албатта, буларнинг барчаси аввало фарзандларимиз қалбида истиқболда мустаҳкам ва аҳил оила қуришга нисбатан интилишни шакллантиради, демак, ўз сайёҳ-ҳаракатларимиз билан фарзандларимизни келгуси ҳаётга тайёрлаб борамиз. Энг муҳими оила кўрғонимизни бут, соғлом, муносабатларимизни самимий қилиш воситасида ёшларимизни турли хил заррарли иллатлар домидан, гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, динсизлик, —оммавий маданият\нинг таҳдидларидан асраб қоламиз, албатта.

Хўш, юқоридагилардан келиб чиқиб, зиёлилар, биринчи навбатда, ўқитувчи мураббий ва раҳбарлар нималарга эътибор қаратишлари лозим?

Биринчидан, фарзандларимизни миллий тарбия, ахлоқ-одоб, юксак маънавият асосида вояга етказишнинг долзарблигини инобатга олиб, оила муҳити ва ундаги маънавиятни барқарорлаштиришнинг энг таъсирчан ва амалда синовлардан ўтган усул ва ёндашувларни такомиллаштириш;

Иккинчидан, бола онги шаклланишининг илк маскани оила эканлигидан келиб чиқиб, ота-оналикнинг тарбиявий имкониятларини янада кучайтиришнинг моддий ва маънавий асосларини илмий-амалий жиҳатдан чуқур ўрганиш ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш;

Учинчидан, миллий менталитетимиз хусусиятига кўра бола шахсининг тарбияланганлик даражасини белгилашда маҳалла омилнинг роли катта, «Маҳалла – ҳам ота, ҳам она» деган нақл ҳам бежиз эмас. Шу боис маҳаллалар қошида энг фаол, кўпни кўрган, маънавий даражаси юксак фуқаролардан фойдаланган ҳолда турли ўқув марказлари, тўғараклар, Клубларни ташкил этиш ва шу маҳалла худудида жойлашган мактабгача таълим, умумий ўрта таълим амалий ва таъсирчан ҳамкорлигини йўлга қўйиш;

Тўртинчидан, оила муҳити ва ундаги соғлом муносабатларда аёлнинг роли катта эканлигидан келиб чиқиб, қизлар тарбияси борасида оналар, мактаб психологи, маҳалладаги диний маърифат ва маънавий ахлоқий тарбия масалалари бўйича маҳалла маслаҳатчилиги хамкорлигини оширишнинг илғор ва таъсирчан педагогик психологик усулларини такомиллаштириш; қизларни касб хунарли ва маълумотли бўлишларига катта эътибор бериш.

Адабиётлар:

1. Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 2 (7), 586-592.
2. Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 3 (1), 328-334.
3. Хамрақулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. *ма*, 2, 49.
4. Хамрақулов Ихтиёр Бахтиёрович (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИЯТЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (Special Issue 2), 140-146.
5. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 42-43).
6. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Необходимые условия обеспечения гендерного равенства. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 40-41).
7. Хонкелдиева, К., & Муйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 18-19).
8. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In *Наука сегодня: история и современность* (pp. 17-19).
9. Хонкелдиева, К. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.
10. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате*, 34.